

O'ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Mo'minov Azizbek Ziyoviddiovich

Nizomiy nomidagi TDPU "Jahon tarixi"

karedrasi dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909484>

Annotasiya. Ushbu maqolada turizm, ekologik turizm va uning ahamiyati, bugungi kunda O'zbekistonda ekoturizm imkoniyatlari, ekoturizmini rivojlantirish masalalari, ekoturizmdan samarali foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, mintaqada ekoturizmini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ekoturizm, turizmning huquqiy asoslari, turizm industriyasi, Jahon Turistik Tashkiloti (JTT), Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va Chimyon-Chorvoq kurort-rekreasiya zonalari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются туризм, экологический туризм и его значение, современные возможности экотуризма в Узбекистане, вопросы развития экотуризма, особенности эффективного использования экотуризма, а также даны предложения и рекомендации по развитию экотуризма в регионе.

Ключевые слова: экотуризм, правовые основы туризма, туристическая индустрия, Всемирная туристская организация (ВТО), Чаткальский государственный биосферный заповедник, система озёр Айдар-Арнасай, курортно-рекреационные зоны Чимган-Чарвак.

Annotation. This article examines tourism, ecological tourism and its significance, the current opportunities for ecotourism in Uzbekistan, issues related to the development of ecotourism, specific features of the effective utilization of ecotourism, as well as proposals and recommendations for the development of ecotourism in the region.

Keywords: ecotourism, legal foundations of tourism, tourism industry, World Tourism Organization (WTO), Chatkal State Biosphere Reserve, Aydar-Arnasay lake system, Chimgan-Charvak resort and recreation zones.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida O'zbekistonda turizm sohasini barcha tarmoqlarini, jumladan ekoturizmini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yuzaga kelayotganligi, turizmning respublika iqtisodiyotiga yanada integrasiyalashuvi mamlakat iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bularning barchasi chet ellik turistlar e'tiborini o'ziga tortadi. Shuningdek, ichki turizmni rivojlanishi natijasida O'zbekiston fuqarolari ekoturistik obyektlarga tashrifi orqali ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi ona yurtga nisbatan milliy iftihor hamda g'urur tuyg'usini shakllanadi. Ekoturizmini rivojlantirishda O'zbekistonda mavjud bo'lgan siyosiy barqarorlik ham muhim o'rin tutadi. Ayni paytda mamlakat hududlarida zamonaviy turizm infratuzilmasini yaratish chora-tadbirlariga alohida e'tibor berilishi hududlarlar turizmni barcha yo'nalishlarini rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, Samarqand viloyati ulkan sayyohlik salohiyati mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida muhim o'rin tutadi. Bu o'lkaning betakror tarixiy obidalari, so'lim tabiati, ayni paytda bag'rikeng va mehmondo'st xalqi, shirin-shakar, sarxil mevalari, eng muhimi, qulay infratuzilma tarmoqlari keyingi yillarda viloyatning turistik salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida yaqin besh yilda viloyatda 40

dan ziyod yangi mehmonxona qurish va 12 ta mehmonxonani kengaytirish mo'ljallanmoqda. Buning natijasida mehmonxonalardagi o'rinlar soni 7 mingga yetadi yoki hozirgiga nisbatan 1,5 barobar ko'payadi[1]. Shuningdek, Andijon viloyati Xonobod shahrida dam olish hududlari, Jizzax viloyati Forish va Arnasoy tumanlarida Aydar-Arnasoy ko'llari sohilida beshta yangi zamonaviy dam olish hududlari tashkil etish, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz va Qarshi shaharlarida to'rt yulduzli mehmonxonalar, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimyon tog' massivida mehmonxona majmuasi barpo etish, Navoiy viloyatida To'dako'ning janubiy sohilida ichki turizm va Aydarko'l sohillarida xorijlik turistlar uchun plyajlar tashkil etish ko'zda tutilgan[2].

O'zbekiston Respublikasida ekoturizm taraqqiyoti, ya'ni sayyohlar oqimini kengaytirishi iqtisodiyot tarmoqlari, qurilish, transport, savdo va boshqalarni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bu esa hududlarda ekoturizmni rivojlantirish masalalariga keng e'tibor qaratish muhim sanaladi. Respublikaning barcha viloyatlarida ekoturizmni tashkil etish va rivojlantirish barcha sohalarning iqtisodiy o'sishiga, aholining bir qismini ish bilan ta'minlash muammosini hal etish hamda ekoturistik obyektlarini qaytadan qurish, ta'mirlash va kengaytirish imkonini beradi[3]. Bundan tashqari, Prezidentning tegishli qarori bilan hududlarda turizm sohasining boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish maqsadida Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xorazm viloyatlari hamda Xiva va Shahrisabz shaharlari hokimlarining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosarlari lavozimi joriy etildi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining ma'lumot berishicha, Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosida O'zbekistonning sakkiz viloyatdagi 18 ta suv omborlari ekoturizmni tashkil qilish uchun ochilgan[4].

Ekologik turizm esa tabiat qo'yniga mas'uliyatli sayohat bo'lib, atrof-muhitni asrash va mahalliy xalqning ijtimoiy himoyasini yaxshilashni ta'minlaydi. Turizm atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish va buzilgan tabiiy komplekslarini qayta tiklashga yo'naltirilgan taqdirdagina ekoturizm bo'la oladi. Ekoturizmning maqsadi esa undan tushgan sarmoyani tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va buzilgan tabiat komplekslarini qayta tiklashga yo'naltirilgan moddiy va moliyaviy sarf-xarajatlardan iboratdir.

2019 yil 8 yanvarda O'zbekiston Ekologik harakati negizida O'zbekiston Ekologik partiyasi tashkil etildi. Ushbu partiyaning asosiy maqsadi barqaror rivojlanishga, ekologik havfsizlikka erishish, hozirgi va kelajak avlod uchun tabiiy resurslarni saqlash va qulay atrof-muhitni yaratishga yo'naltirilgan davlat siyosatini ro'yobga chiqarishni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslarni saqlash davlat, jamiyat va mamlakatning har bir fuqarosini vazifasi bo'lishiga erishishga ko'maklashishga qaratilgan. Tabiatga mehr-muhabbat ko'rsatib yashash millatimizga xos azaliy qadriyat, biroq ekologik muammolarga asosiy sabab bo'layotgan inson omili- antropogen ta'sir kun sayin ortib bormoqda. Biroq, ekologik muammolarning naqadar dolzarbligi, uning oldini olish juda muhimligini isbotlamoqda.

O'zbekiston Ekologik partiyasi mamlakatda ekologik siyosatni amalga oshirishda jamiyatning barcha kuchlarini birlashtirmoqda. Shuningdek, partiya vakillari va faollari tomonidan joylarda yig'ilib qolgan ekologik muammolar, bu borada fuqarolarni tashvishga solayotgan masalalar o'rganilmoqda. Mazkur muammolar nafaqat o'rganilmoqda, balki tegishli tashkilotlar bilan joyida bartaraf etilmoqda. O'zbekiston Ekologik partiyasi insoniyatning hozirda og'ir ekologik inqirozlarga duch kelganligi va Yer sayyorasining hayotini saqlab qolishdagi global ekologik muammolarni hal qilishda muhim islohotlarni amalga oshirmoqda. Ekologik harakatning Ekologik partiya aylanishi tabiiy atrof-muhitni muhofaza qilish orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, buning uchun ekologiya va sog'liqni saqlash sohasidagi milliy qonunchilikni takomillashtirish, ekologik bilim va madaniyat

darajasini oshirish, aholining ekologik dunyoqarashini shakllantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, atrof muhitni muhofaza qilish va sog'liqni saqlash masalalarida xorijiy va xalqaro ekologik tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlash va boshqa muhim vazifalarni amalga oshirish belgilab olingan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdagi, hududlarda ekoturizmning rivojlantirishni turlicha ko'rinishda bo'lishi, O'zbekiston Respublikasini, uning ekoturistik holati, imkoniyati bog'liqdir. Bunga misol tariqasida mamlakatning quyi Amudaryo mintaqasida, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati ham ekoturizmni rivojlantirish uchun o'ziga xos boy tabiiy resurslarga ega. Xorazm viloyati Orolbo'yi hududini tarkibiy qismi ekanligini hisobga olinadigan bo'lsa mintaqada ekologik vaziyat muhim masalalardan biridir. Shu nuqtai nazardan qaraganda viloyatda turizm va ekoturizmni rivojlanatirishning asosiy yo'nalashlari va istiqbollari yuzasidan ilmiy asoslangan tavsiya va takliflar ishlab chiqish mintaq turizm sohasi oldida turgan eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2013 yil 20 martdagi “2013-2015 yillarda Xorazm viloyatida turizm sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida”gi qaror[5] va **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining** “2019-2020 yillarda Xorazm viloyatida turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”da qarori asosida Xorazm viloyati turizmning barcha tarmoqlari rivojlanmoqda[6]. Xorazm viloyati o'zining boy tarixi, qadimiy va madaniy obidalarga boy ekanligi, uning Buyuk Ipak yo'lida joylashganligi jahon hamjamiyatining e'tiboriga molikdir. Viloyatda ekoturizmni rivojlantirish uchun ham ulkan salohiyat mavjud bo'lib, Bog'ot, Xonqa, Urganch tumanlarining Amudaryo sohilida ekoturizm va mehmonxona xo'jaligi xizmatlarini rivojlantirish imkoniyatlari katta. Mintaqadagi “Qizilqum” davlat qo'riqxonasi zonasida ham ekoturizm xizmatlarini yo'lga qo'yish mumkin. Ushbu qo'riqxonada Amudaryoning o'rta oqimi qismida, asosan Xorazm viloyatining Tuproqqal'a va qisman Buxoro viloyatining Romitan tumanlarida joylashgan. Qoraqalpog'istonda joylashgan Ustyurt platosidagi yuqori ekoturistik salohiyatdan Nukus, Elikkal'a, Qo'ng'iro't, To'rtko'l, Xo'jayli, Amudaryo tumanlarida turistik xizmatlarni rivojlantirish, ov, diniy, sog'lomlashtirish, arxeoekoturizm salohiyatidan samarali foydalanish zarur. Orol dengizi bo'yi hududlari ekologik vaziyat tang inqirozli ekoturizm hududlari bo'lganligi uchun ham bu hududlarda paydo bo'lgan ekologik inqiroz holati asosiy ekoturizm obyekti hisoblanadi.

Orol dengiz bilan bog'liq vaziyat haqida Prezident Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida quyidagi fikrlarni ta'kidlagan edi: “Bugungi kunning eng o'tkir ekologik muammolaridan biri – Orol halokatiga yana bir bor e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana, mening qo'limda – Orol fojiasi aks ettirilgan xarita. O'ylaymanki, bunga ortiqcha izohga hojat yo'q. Dengizning qurishi bilan bog'liq oqibatlarini bartaraf etish xalqaro miqyosdagi sa'y-harakatlarni faol birlashtirishni taqazo etmoqda. Biz BMT tomonidan Orol fojiasidan jabr ko'rgan aholiga amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha shu yil qabul qilingan maxsus dastur to'liq amalga oshirilishi tarafdorimiz”[7]. Bu hududlarda ekoturizm mashrutlari bir vaqtning o'zida Orol dengizining qurigan va bu qurg'oqchilik ta'sirida turgan hududlarni qamrab olishi zarur bo'ladi. Orol dengizi va Orol dengizi bo'yi inqirozli ekologik hududlarning hozirgi holatiga qiziquvchi turistlarning soni yildan-yilga ortib bormoqda. Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasiga tarixiy turizm sayohatini tashkil qilgan va tashrifi kutilayotgan turistlarga Orol dengizi bo'yi ekoturizm hududlari bo'yicha qo'shimcha turmashrutlarni kiritish orqali ekoturizmga tarixiy turizmni bog'lash imkoni yuzaga keladi. Orol va Orolbo'yi ekoturistik rayoni ekologik inqirozli ekoturistik hudud bo'lgani uchun ham ekstremal ekoturistik obyekt bo'lib hisoblanadi. Ekoturistik mashrutlar bir paytning o'zida ham Orolning qurigan, ham uning

ta'sirida bo'lgan Orol atrofi hududlarini qamrab oladi. Orol dengizining chuqurligi 1960 yilda 53,52 m. bo'lgan bo'lsa, 1996 yilda 35,48 m.ni tashkil etdi[8]. Dengizning qurib qolgan qismida 5 mln. gektar maydonda yangi "orolqum" sahrosi paydo bo'ldi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Orolbo'yi xalqaro innovasiya markazining faoliyati tomonidan Orol dengizini qurigan 1 mln 200 ming gektar yeriga cho'lli o'simliklarni ekilishi bilan bog'liq ekologik vaziyatni yaxshilashi bilan bir qatorda, ekoturizm ishqibozlari uchun chiroyli manzara vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Amalga oshirilgan ishlarni tahlilini ko'radigan ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlar "yashil qoplama" himoya o'rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingan[9]. Qarordan kelib chiqib Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlar "yashil qoplama" Himoya o'rmonzorlari barpo etish uchun 2019 yil mobaynida bosqichma-bosqich 100 mlrd so'm ajratish natijasida 500 ming gektar yer o'rmonzorga aylantirildi[10]. Har bir tabiiy-geografik majmua betakror ekoturizm imkoniyatlariga ega, ya'ni o'ziga xos hududiy xususiyatlarga ega. Iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan ekoturizmni tarixiy turizm bilan birga olib borish, jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi qadimiy qal'alar va Xiva shahriga tashrif qilgan xorijiy sayyohlar tabiat va inson "mahsuli"ni ko'rishlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasini janubida ham ekoturizmni rivojlantirish uchun imkoniyatlar bor. Jumladan, Surxondaryo ekoturistik rayoni respublikaning o'ziga xos rayonlaridan biri, bu yerda quruq subtropik iqlim mintaqasi hukmron. Shuning uchun ham yilning ko'p oylarida ekoturlar uyushtirish imkoniyati mavjud. Surxondaryo viloyatida 20 dan ortiq tarixiy-madaniy meros obyektlari xalqaro va ichki turistlarga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Termiz-Denov, Termiz-Boysun va Termiz-Muzrabod mashrutlari bo'yicha yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yilgan[11]. Mavjud turistik mashrutlar asosan, tarixiy-diniy turizm jihatlarini qamrab oladi. Biroq, viloyat tabiatining hushmanzara, noyob, o'ziga xos betakror obyektlari, shifobaxsh suv resurslari bu yerda ekoturizmni rivojlantirishning barcha imkoniyat va sharoitlari yetarli ekanligini ko'rsatadi. Surxondaryo ekoturistik rayonida Ko'hitang tog'li hududda 1987 yilda tashkil etilgan, 53,7 ming ga maydonda 800 xil o'simlik va 290 ta qush hamda 20 dan ortiq hayvon turlarini muhofaza qilishga yo'naltirilgan "Surxon davlat tabiat qo'riqxonasi" mavjud[12].

Jizzax viloyatida ham turizm va ekoturizmni rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar "2017-2019 yillarda Jizzax viloyatining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish" dasturi asosida olib borilmoqda. Viloyatda hozirgi kunda 3 ta alohida qo'riqlanadigan tabiiy maskanlar, Zomin va Nurota davlat qo'riqxonalari, 9 ta o'rmon xo'jaligi bo'limlari va Zomin milliy bog'ida turizmning ekoturizm, agrar, sog'lomlashtirish, sport va ov turizmi kabi nihoyatda qiziqarli va noyob yo'nalishlari rivojlantirilmoqda. Forish tumanidagi Nurota tog' tizmalari hududida tashkil etilgan Nurota tog' yong'oqzor qo'riqxonasi atrofidagi Uxum, Xayot, Mojurum, Andigan qishloqlarida tashkil etilgan uy mehmonxonalariga 2017 yil davomida 4 000 dan ortiq xorijiy sayyohlar tashrifi ko'zatilgan. Ushbu xududning Aydar-Aranasoy ko'llar tizimiga yaqinligini hamda Jizzax - Navoiy avtomobil yo'li bo'yida joylashganligini hisobga olsak, kelajakda Nurota tog' yong'oqzor qo'riqxonasi negizida Milliy bog' barpo etilishi ushbu xududning yo'l va boshqa kommunikasiya sohasini yaxshilash, turistik infratizimlarni barpo etish orqali hududda tog' klasterlarini tashkil etishga ham imkoniyat yaratiladi. Statistik ma'lumotga ko'ra har yili Aydar Aranasoy ko'llar tizimidan 760 tonnadan-2000 tonnagacha baliq ovlanadi[13]. Aydar Aranasoy ko'llar tizimida ekoturizm maqsadida suv va baliq resurslaridan oqilona foydalanish va ularni ko'paytirishga qaratilgan uslubiy yondashuvlar, ilmiy-amaliy xulosalar ekoturizm

sohasidagi bilimlarni boyitadi va bu hududdagi suv va biologik resurslardan samarali va oqilona foydalanishga asos bo'ladi.

Toshkent viloyatida ham turizm sohasini yanada rivojlantirish, viloyatimizga horijiy va mahalliy sayyohlarni yanada ko'proq jalb qilish, turizm sohasida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va ko'lamini yanada oshirish, soha uchun malakali kadrlar tayyorlash, sayyohlar havfsizligini ta'minlash buyicha viloyat hokimligi hamda mutasaddi idora, tashkilotlar bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda 2017 yil davomida sayyohlik tashkilotlari soni jami 6 tani tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2018 yilda 20 tani va bugungi kunda viloyatda faoliyat yuritayotgan sayyohlik tashkilotlari soni jami 46 tani tashkil qilib, 2017 yilga nisbatan 1,2 barobarga, 2018yilga nisbatan 2.3 barobarga o'sishga erishildi. Turizm sohasida olib borilgan ishlar natijasida viloyatga 2019 yil yanvar-dekabr oylarida jami 305 ming nafar o'rtacha hisobda xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 167 foizga ortgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "2019-2021 yillarda Toshkent viloyatida turizm sohasini jadal rivojlantirish to'g'risida"gi 1053-sonli qarori bilan tasdiqlangan "2020-2021 yillarda Toshkent viloyatida turizm sohasini jadal rivojlantirish va "Oltin xalqa" turizm konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi"ni ijrosini ta'minlash 2020-2021 yillarda rejalashtirilgan asosiy vazifalardan biri etib belgilandi. Bunda, turistlarning uzluksiz sayohatlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida viloyatning Bo'stonliq, Ohangaron, Parkent, Bo'ka, Chinoz, Zangiota tumanlari va Angren shahrida zarur infratuzilmani shakllantirish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, mazkur qarorga asosan Parkent tumanining "Kumushkon" mahalla fuqarolar yig'ini hududida "Kumushkon turizm qishlog'i"ni tashkil etish yuzasidan ishlarni amalga oshirish belgilangan. Bistonliq tumanida "Corrida Food" OK tomonidan tashkil etilayotgan Kiyikchilik yo'nalishida eko va agroturizm kompleksi loyihasi. Loyihaning umumiy qiymati 64,0 mlrd so'm, Loyiha uchun 76 ga yer maydoni ajratilgan, korxonada tomonidan 105 ta kiyik xayvoni olib kelingan. Loyiha ishga tushishga tayyor holatda hamda 15 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Shu bilan birga tumanda Ekoturizm yo'nalishida baliq ovlash va ovqatlanish kompleksini barpo etish bo'yicha "Core It Service" MCHJ tomonidan ishlar amalga oshirilishi orqali 12 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Namangan viloyatida turizm sohasini rivojlantirish maqsadida, viloyat hokimining 2016 yil 16 fevraldagi "2016-2017 yillarda Namangan viloyatida turizm sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida"gi 66-sonli qarori qabul qilinib[14], viloyatga keladigan sayyohlarga jahon andozalariga mos keladigan maishiy va madaniy shart-sharoitlar yaratish yuzasidan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifida davomida har bir hududning xususiyati va imkoniyatidan kelib chiqib, yangi korxonalar tashkil etish, ish o'rinlari yaratishga oid topshirig'iga asosan kompleks ishlar amalga oshirilishi, viloyatda tibbiyot turizmi hamda ekoturizmni rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar ochishini aytib o'tdi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev Chortoq tumanida barpo etilayotgan "Chortoq" sanatoriy-sog'lomlashtirish markazi bilan tanishish orqali, Chortoqda turizmni rivojlantirish va ekologik shahar barpo etish bo'yicha topshiriqlar berdi[15]. Shu yerda Chortoq shahrini ekologik shaharga aylantirishda, Jahon banki bilan hamkorlikda ekologik shahar infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi doirasida Chortoq markazini qayta qurish kerakligi ta'kidlandi. Chust tumanining ham ekoturistik imkoniyatlari yuqori bo'lib, xozirgi kunda Chust tumanida ekoturistik mashrutlar 1. Chust-G'ovasoy. 2.Chust-Buonamor. 3. Mavlon Lutfiy nomli istirohat bog'i. 4. Toshqo'rg'on-Mashhad yo'nalishlari orqali olib orilmoqda. Viloyatda

turizmni, xususan ekoturizmni yuksaltirish uchun Namangan viloyati hokimi tomonidan Yangiqo'rg'on tumanida turizm va ekoturizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi[16]. Unga ko'ra, Nanay qishlog'i ekoturizm markaziga aylanadigan bo'ldi. Yangiqo'rg'on tumanidagi Nanay qishlog'ining turizm salohiyatini oshirishga qaratilgan ushbu qaror bilan hududdagi qarovsiz turgan ko'plab dam olish maskanlari negizida zamonaviy turizm obyektlari tashkil etiladi hamda qishloq ekoturizm markaziga aylantiriladi. Nanay qishlog'ida tashkil etilgan ekoturizm markazida zamonaviy dam olish joylari-kemping, oromgohlar, mehmon uylar tashkil etish maqsadida mahalliy va xorijiy investorlar jalb etilgan. Bunday amalga oshirilgan ishlar natijasida viloyatda juda ko'p yoshlar ish bilan ta'minlanadi.

Buxoro viloyatida ham ekoturistik obyektlar deyarli hamma tumanida uchratish mumkin. Romitan tumanida joylashgan yangi tematik turistik obyekt "Bukhara Desert Oasis & Spa" innovasion ekoturizm klasteri, shubhasiz, hych bir sayyohni befarq qoldirmaydi. Yillar davomida sahro bag'rida olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida yangi ekoturizm markazi tashkil etilib, uning loyihalari bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda. «Bo'rontepa» tarixiy tepaligi yaqinida yangi turistik yo'nalishlarini o'zida mujassam etgan mazkur markaz O'zbekiston Prezidentining «2017-2019 yillarda Buxoro shahri va Buxoro viloyatining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaroriga muvofiq tashkil etilgan[17]. "Bukhara Desert Oasis & Spa" markazida qadimiy Varaxsha massivi, "Bo'rontepa" arxeologik yodgorligi, klaster hududi va Buxoro amiri Abdulahadxon chodiri bo'ylab ekskursiya qilish, o'tovda yashash, plyaj, massaj, yo'ltanlamas avtotransport vositalarida, kvadrotsiklda va tuyalarda qum barxanlari bo'ylab sayohat, cho'l hayvonot bog'i, ekologik bog', innovasion issiqxona, sahnalashtirilgan chiqishlar (Buxoro amiri qabuli), suvenir do'koni va salqin ichimliklar bari kabi xizmatlar yo'lga qo'yilgan.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyada turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish. 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, Turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish hamda 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha davlat dasturini qabul qilish, Zomin, Forish, Baxmal tumanlari va "Aydar-Arnasoy" ko'llar tizimida qo'shimcha turistik zonalar va dam olish maskanlarini barpo etish, 300 million AQSh dollariga teng loyihalarni amalga oshirish, 25 ming ish o'rinini yaratish, Samarqandni "Turizm darvozasi"ga aylantirish orqali kelgusi besh yilda turizm xizmatlari hajmini kamida 10 baravarga oshirish. Turizm sohasida 40 ming kishi bandligini ta'minlash. 2022-yilda "Abadiy shahar" tarixiy majmuasini o'z ichiga olgan Samarqand turizm markazini va zaruriy infratuzilmani tashkil etish, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orol bo'yida ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturni amalga oshirish, Bunda, Mo'ynoqning yangi aeroporti imkoniyatlaridan keng foydalanish ko'rsatib o'tilgan [18].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son Farmoni[19] hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4755-son qaroriga muvofiq Turizm va sport vazirligi tashkil etildi[20]. Vazirlik tomonidan respublikada turizm va sport sohalarini yanada rivojlantirish, aholini jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, infratuzilmani yaxshilash, turizm salohiyati yuqori bo'lgan hududlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlash orqali turistlar sayohati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, madaniy

merosni muhofaza qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich loyihalarini amalga oshirish belgilab olingan[21].

O'zbekiston tabiatdan unumli foydalanish orqali ekoturizmni rivojlantirish, ekologik muvozanatni saqlash, atrof-muhitni asrab-avaylashga qaratilgan choralarni ko'rayotgan yetakchi davlatlar qatoridan joy olmoqda. Bugungi kunda turizmning ekologik yo'nalishi turizm qonunchiligidan tashqari "Tabiatni muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida", "O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida", "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"[22], "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida"gi qonunlar bilan tartibga solinayotganligi e'tiborga molik. Respublikada madaniyat va turizm sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha samarali ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizning turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish, ayniqsa, mahalliy va xorijiy turistlar uchun ekohududlar, tog' va cho'l hududlari hamda suv obyektlarining suvni muhofaza qilish zonalarining imkoniyatlaridan yanada kengroq foydalangan holda ekoturizmni rivojlantirish ishlarini amalga oshirish zarur. Qolaversa, madaniyat sohasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish, iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, o'zbek mumtoz va folklor san'atining noyob namunalari va an'alarini yanada rivojlantirishni tizimli yo'lga qo'yish uchun barcha sharoitlarni yaratish maqsadida 2023 yil 27-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qabul qilindi[23]. Farmonda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzurida Turizm qo'mitasi tashkil etish ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan Umid Rustamovich Shadiyev Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo'mitasi raisi lavozimiga tayinlandi. Yangi tashkil etilgan qo'mitaning asosiy vazifalari: ekoturizm, ov va safari turizmini rivojlantirishdir. Bu doirada o'rmon xo'jaliklari va milliy tabiat bog'larining (qo'riqxonaga aylantirilgan zonalar bundan mustasno) imkoniyatlaridan samarali foydalanish, tegishli infratuzilma obyektlarini yaratish hamda xorijiy va ichki sayyohlarga munosib shart-sharoitlar yaratish va ularga xizmat ko'rsatishni ta'minlash kabi ishlar amalga oshirish; Shuningdek, vazirlik turizm sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshiradi, ushbu yo'nalishda ishtirok etuvchi davlat organlarining faoliyatini muvofiqlashtiradi va sohada qonunchilikka rioya etilishini nazorat qiladi. Bundan tashqari, turizmga oid kompleks dasturlarni ishlab chiqish, turizm xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish hamda turizm sohasida faoliyat yuritadigan nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash vazifalarini ham bajarish; Mamlakatning turizm salohiyatini kengaytirish, turizmni iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirish, turizm turlarini ko'paytirish, yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish hamda turizm imijini mustahkamlashga qaratilgan[24].

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham turizm sohasini yangi bosqichga olib chiqish uchun islohotlarni amalga oshirish jarayonida quyidagilar belgilab qo'yilgan: "To'siqsiz turizm" dasturi doirasida har bir viloyatdan yiliga 1000 nafardan nogironligi bo'lgan shaxslarning Samarqand, Buxoro va Xivaga bepul sayohatlarini tashkil qilish; Xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi bo'yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirish; Xususiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga respublikada 30 ta yirik turizm klasterlarini tashkil etish, mehmon o'rinlari sonini kamida 2 barobarga oshirish, tog'li hududlarda 25 ta dor yo'llari qurish, turizm mahallalari sonini 175 taga yetkazish; Turizm xizmatlari eksportini 5 milliard dollarga yetkazish, tibbiyot va ta'lim turizmi eksportini yiliga 1,5 milliard dollarga yetkazish; Xorijiy turistlar uchun barcha xalqaro aeroportlarda respublikadan sotib olingan va rasmiylashtirilgan mahsulotlar uchun "Tax free"

tizimini joriy etish; “Ko‘hna tarix durdonalari” milliy dasturini ishlab chiqish hamda uning doirasida madaniy meros obyektini restavratsiya qilish, yodgorliklarda “ochiq osmon muzey”larini tashkil etish; Mamlakatimiz miqyosida shaharlararo avtobus qatnovini ta‘minlaydigan kompaniyalarni tashkil etishni yanada rag‘batlantirish; Jami 1 000 dan ziyod elektr quvvatlash stansiyalari, ovqatlanish va hordiq chiqarish, savdo va xizmat ko‘rsatish nuqtalarini tashkil qilish belgilab qo‘yildi[25].

2023 yil turizm sohasida amalga oshirilgan eng katta voqealardan biri 16-20-oktyabr kunlari Samarqand shahrida Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) Bosh Assambleyasining 25-sessiyasi o‘tkazildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) Bosh Assambleyasining 25-sessiyasi tantanali ochilish marosimida - nutqida O‘zbekiston yetakchisi turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan va istiqbolli tarmoqlaridan biri ekanini qayd etdi. O‘zbekistonda ham mamlakatni modernizatsiya qilish bo‘yichakeng ko‘lamli va ortga qaytmas islohotlar doirasida turizm tarmog‘ini rivojlantirishga ustuvor e‘tibor qaratilayotganligi, Shuningdek, Turizmni 2030-yilgacha kompleks rivojlantirish bo‘yicha ishlab chiqilayotgan strategiyada zamonaviy turizm va transport infratuzilmasini yaratishga ustuvor ahamiyat qaratilishini ta‘kidladi[26]. Bu sohada qilinayotgan islohotlar va sa‘y-harakatlardan maqsad mamlakatda turizm industriyasi, xususan ekoturizmni rivojlantirishni jadal sur‘atlarda taraqqiy ettirish orqali aholi farovonligini yanada oshirishdan iboratdir.

Hozirgi kunda ekoturizm jahon turizmida jadal rivojlanib borayotgan tarmoq bo‘lib insoniyatning XXI asrdagi eng og‘ir sayyoraviy ekologik muammolari yechimlarining ham topilishida asosiy yo‘llaridan biri ekanligining mazmun va mohiyatini tushunib olishni talab qiladi. Bu borada Butunjahon Turizm Tashkiloti ekoturizmni rivojlantirishda, uning maqsadi va vazifalarini belgilashda BMTning insoniyatning hozirda og‘ir ekologik inqirozlarga duch kelganligini va Yer sayyorasi hayotini saqlab qolishdagi global ekologik muammolarini hal qilishda ekoturizm najot yo‘llaridan eng maqbuli ekanligi, respublikada ekoturizmni rivojlantirishning birinchi navbatda ekoturizmning maqsadi va vazifalarini puxta o‘rganish muhimdir. Ana shularni hisobga olib, O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish Konsepsiyasi ishlab chiqilgan[27]. Ekoturizm sohasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi huquqiy asoslarning mustahkamlanishida yangi tahrirda qabul qilingan “Turizm to‘g‘risida”gi qonunda ekoturizm mazkur sohaning alohida turlaridan biri sifatida belgilab qo‘yilganligi katta ahamiyat kasb etdi.

O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish Konsepsiyasi ekoturizmning asosiy obyekti ilova tarzida ma‘lumotlar keltirildi[28].

1-ilova. O‘zbekiston Respublikasida ekoturizmning asosiy obyekti bo‘lgan muhofaza qilinadigan tabiiy hududlari

№	Buyurtmaxonalar	Ixtisoslashuvi
1	Arnasoy burtmaxonasi	Suv xavzasi tabiati. Qushlar va qishlovchi qushlarning muhofazasi
2	Dengizko‘l buyurtmaxonasi	Suv xavzasi tabiati. Qushlar va qishlovchi qushlarning muhofazasi
3	Qoraqir buyurtmaxonasi	Cho‘l landshaftlari. Jayron va qishlovchi qushlarning muhofazasi
4	Qarnobcho‘l va Qo‘shrabod buyurtmaxonalari	Cho‘l landshaftlari. Tuvaloq, qorabovur va jayronlarni hamda yashash joylari muhofazasi
5	Nurobod burtmaxonasi	Cho‘l landshaftlari. Saksovulzorlar, tuvaloq va kobrani muhofaza

		qilish
6	Oqtog' buyurtmaxonasi	Cho'l landshaftlari. Barcha tabiiy majmualarni muhofaza qilish
7	Saygachi buyurtmaxonasi	Cho'l landshaftlari. Sayg'oqlarni muhofaza qilish
8	Sudoche buyurtmaxonasi	Suv xavzasi tabiati. Baliqlar va ko'chib o'tuvchi qushlarning muhofaza qilish
9	Muborak buyurtmaxonasi	Cho'l landshaftlari tabiati bioxilma- xilligi va asosan yo'rg'atuvaloqni saqlash va muhofaza qilish

2-ilova. O'zbekiston Respublikasida ekoturizmning asosiy obyekti bo'lgan muhofaza qilinadigan tabiiy hududlari.

№	Rasmiy nomi, tashkil etilgan yili	Joylashgan manzili
1	Chotqol tog'-o'rmon biosfera qo'riqxonasi (1947.)	Toshkent viloyati Ohangaron va Toshkent tumanlari
2	Hisor tog' archasi (1983 y.)	Qashqadaryo viloyati Yakkabog' va Shaxrisabz tumanlari
3	Zomin tog' archa (1926,1960 y.)	Jazzax viloyati Zomin va Baxmal tumanlari
4	Baday to'qay tekislik. To'qay (1971 y.)	Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani
5	Qizilqum to'qay, qum (1979 y.)	Buxoro viloyati Romiton tumani. Xorazm viloyati Do'stlik tumani
6	Zarafshon vodiy, to'qay (1979 y.)	Samarqand vil Bulung'ur va Jomboy tumani
7	Nurota biosfera qo'riqxonasi (1979 y.)	Jizzax viloyati Forish tumani
8	Kitob geologiya qo'riqxonasi (1987 y.)	Qashqadaryo viloyati Kitob tumani
9	Surxon tog'-o'rmon (1987 y.)	Surxondaryo vil Termiz va Sherobod tumani

Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish jarayonlarida ekoturizmni ham turizmning alohida turi sifatida davlat va xalqaro miqyosida yanada rivojlantirishni, bu sohada iqtisodiyotni boyitish bilan birgalikda yangi ish o'rinlarini yaratish muhimligi bilan belgilandi. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun huquqiy asoslar yaratib kelindi.

O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish Konsepsiyasi ishlab chiqildi. Unda ekoturizmning maqsadi va vazifalari ekoturizmning xalqaro talablari va huquqiy-me'yorlari belgilab berildi.

Ekoturizm an'anaviy turizmning muhim qismi bo'lib, shakllanishi jihatdan yangi bo'lsa-da, istiqbolli hisoblanadi. U hozirgi paytda umumiy sayyohlik bozorining 10-20 foizini ishg'ol etgan, o'sish sur'ati esa tobora ortmoqda. Ekoturizmga nafaqat ma'rifiy-ma'naviy maqsadlarni ko'zlagan holda ekzotik tabiiy hududlarga, ularning hayvonot va o'simlik dunyosiga sayohat, balki ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal qilish bilan bir-biriga bog'liq majmualar yig'indisi sifatida ham qarash lozim.

O'zbekistonda ekoturizmni hududiy rivojlantirish – iqtisodiy jihatdan jamiyatga naf keltirishi bilan birga, insonlarning uzoq umr ko'rishi, shuningdek, kelgusi avlodlarga ozod va obod, hur Vatan meros bo'lib qolishini ta'minlashda muhim omildir. Turizmning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti, madaniyatining yanada yuksalishida, tabiatining diqqatga sazovor joylari, tarixiy yodgorliklari va milliy an'analarini asrab-avaylash borasida millatning yanada hamjihatligini qo'llab-quvvatlash hamda iqtisodiyotini yanada taraqqiy ettirishda muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B.187.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori// **PQ-3217-son** 2017 yil 16 avgust. “Xalq so‘zi” gazetasi 2017 yil 17 avgust 162 (6856).
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 1 fevralda “Mamlakatimizda turizm sohasini yanada rivojlantirish va turizm xizmatlari eksportini oshirishni ta‘minlashga qaratilgan aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish”ga bag‘ishlab o‘tkazilgan yig‘ilishi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalari doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. 2018 yil 3 dekabrda 978-son. <https://lex.uz>.
5. Raximov O. Zamonaviy sayyohlik infratuzilmasi soha ravnaqida alohida o‘rin tutadi// Xalq so‘zi gazetasi 2016 yil 25 mart.
6. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining** “2019-2020 yillarda Xorazm viloyatida turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent., 2019 yil 13 fevral, 119-son. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 13.02.2019 y., 09/19/119/2606-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017 yil 20 sentyabr. №189 (6883).
8. O‘zR MDA, M-114-fond, 1 d-ro‘yhat, 141-yig‘ma jild, 35-varaq.
9. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining** “Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlar “yashil qoplama” himoya o‘rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent., 2019 yil 24 dekabr, 1031-son. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 25.12.2019 y., 09/19/1031/4192-son
10. “Orol dengizining qurigan tubida “yashil qoplamalar” barpo etiladi. Eklogiyaga oid ma‘lumotlar// Ekologiya xabarnomasi, 2-son, 2019. – B.6.
11. To‘rayev Q. Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish imkoniyatlari// O‘zbekiston Geografiya jamiyati axboroti, 53-jild. Ilmiy jurnal. –Toshkent, 2018. – 304 b.
12. Hayitboyev R. Ekologik turizm. -Samarkand, 2018. – 248 b.
13. Toyloqov A, Berdiyeva D. Aydar Arnasoy ko‘llar tizimi tabiiy resurslarni ekoturizm va baliqchilikni rivojlantirish maqsadida zamonaviy usullar yordamida baholash // Ekologiya axborotnomasi.6-son, 2019. –**B** 36.
14. Kamolov B. Chust tumani o‘ziga xos ekoturistik mashrutlar sifatida // Ekologiya xabarnomasi, 7-son, 2016. – B.48.
15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Namangan viloyatiga tashrifi// Xalq so‘zi gazetasi, 2019 yil 1 mart. №42 (7272).
16. Namangan viloyati hokimining “Yangiqo‘rg‘on tumanida turizm va ekoturizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 2020 yil 10 iyul. 359-son.
17. O‘zbekiston Prezidentining «2017-2019 yillarda Buxoro shahri va Buxoro viloyatining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori. 2017 yil 19 may. PQ-2980-son. <https://www.lex.uz>.
18. O‘zbekiston Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026-YILLARGA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI”gi PF-60-son farmoni. <https://www.lex.uz>.

19. O'zbekiston Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.04.2021 y., 06/21/6199/0301-son.
20. O'zbekiston Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4755-son qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.04.2021, 07/21/5054/0299-son.
21. O'zbekiston Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.04.2021 y., 06/21/6199/0301-son.
22. "O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi 2016 yil 21 sentyabrda qabul qilingan qonun. – Toshkent. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2016, 38-son, 440-modda; 2017, 37-son, 978-modda. "Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida"gi 2016 yil 19 sentyabrda qabul qilingan qonun. – Toshkent. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2016, 38-son, 439-modda.
23. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2023 yil 27-iyuldagi " "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniyat va turizm sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-114 son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 27.07.2023-y., 06/23/114/0527-son.
24. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining asosiy vazifalari va faoliyati. <https://eco.gov.uz>.
25. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2023 yil 11-sentyabrdagi " "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158 son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son.
26. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SHAVKAT MIRZIYOYEVNING BUTUNJAHON TURIZM TASHKILOTI BOSH ASSAMBLEYASI 25-SESSIYASIDAGI NUTQI. // Yangi O'zbekiston gazetasi. 2023-yil 17-oktyabr, №215 (1004).
27. O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish Konsepsiyasi // Ekologiya xabarnomasi. – № 6. – Toshkent, 2007.– B. 5.
28. O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish Konsepsiyasi // Ekologiya xabarnomasi.–№ 6.– Toshkent, 2007.– B.10.